

Kostenplan und Personalkonzept

Kostenplan und Personalkonzept

Auch wenn die Projektleitung nicht budgetfähig ist, weil keine entsprechenden Stellen beantragt werden können, sei eine Selbstverständlichkeit aufgeführt: Im Prinzip beteiligt sich die Freie Universität Berlin schon damit finanziell am Projekt, dass die Ressource der Projektleitung, die eine nach WissZeitVG befristete Postdoc-Stelle mit 50% der regelmäßigen Arbeitszeit und dem Qualifikationsziel Habilitation sowie eine halbe unbefristete Stelle zur wissenschaftlichen Koordination des englischsprachigen Masterstudienganges Interdisciplinary Studies of the Middle East (ISME) mit derzeit 130 Studierenden in 3 Jahrgängen und jährlich 40 neuen Studierenden mit Bachelorabschlüssen aus über 25 verschiedenen Ländern bekleidet, sich für das com:text-Vorhaben engagieren "darf". Da es für solche nicht-professorale Stelle keine Deputatsreduktionen oder Vertretungsregelungen gibt, wird noch kreativ auszuloten sein, wie der Verantwortungsbereich der Projektleitung genau aussehen wird. Die Planung sieht eine weitreichende Eigenständigkeit des Projektteams rund um die beiden Projektmitarbeitenden (P3 und P4) sowie die studentische Mitarbeitenden bzw. Tutor:innen (P1 und P2) vor. Auch dies ist Teil des explorativen und gleichzeitig herausfordernden Ansatzes.

Personalkosten: 443.000 Euro insgesamt

P = Abkürzung für Personalposition

- 1 x studentische Beschäftigte:r à 60h pro Monat für 3 Jahre: 35.000 Euro; Aufgabengebiet: Unterstützung der Projektleitung bei der Implementierung der Open-Source-Plattform, sowie bei der Entwicklung von Verstetigungs- und Skalierungsoptionen, insb. auch in Studien- und Prüfungsordnungen; Mitbetreuung der Lehrbeauftragten und Expertentutor:innen (P1)
- 1 x studentische Tutor:in à 60h pro Monat für 2,5 Jahre: 30.000 Euro; Aufgabengebiet: student. Koordination Peer-Prozesse, student. Workshops, Schreibzeiten etc. (P2)
- 1 x Projektmitarbeiter:in (BA- oder BSc-Absolvent:in oder Ähnliches, TV-L 11) mit 75% der regelmäßigen Arbeitszeit für 3 Jahre; Aufgabengebiet: Betreuung und Weiterentwicklung der Open-Source-Plattform, Dissemination: 174.000 Euro (P3)
- 1 x Projektmitarbeiter:in (MA- oder MSc-Absolvent:in oder Ähnliches, TV-L 13) mit 75% der regelmäßigen Arbeitszeit für 3 Jahre; Aufgabengebiet: Weiterentwicklung, Ausloten von Optionen der Verstetigung und Skalierung, insb. auch in Studien- und Prüfungsordnungen, Dissemination; Mitbetreuung der Lehrbeauftragten und Expertentutor:innen: 204.000 Euro (P4)

Lehraufträge (LA): 30.000 Euro insgesamt

- 2 Expertentutor:innen aus der Berufspraxis pro Semester, für 5 Semester, als Lehraufträge (ca. 1500 Euro pro LA pro Semester)
- 2 Lehraufträge pro Semester für Seminare und Workshops mit einem leserzentrierten Ansatz, für 5 Semester (ca. 1500 Euro pro LA pro Semester)

Weiteres: 20.000 Euro insgesamt

- Workshops und Training für das Team, einschließlich Karrierecoaching und Praktikumsoptionen: 10.000 EUR
- Dissemination und Öffentlichkeitsarbeit, einschließlich möglicher Verträge für Studierende zur Unterstützung von Veranstaltungen: 5.000 EUR
- Technologie und Infrastruktur: 2.000 EUR
- Reisen und Kollaborationen: 2.000 EUR
- Materialien und Ressourcen: 1.000 EUR

Gesamtbudget: 493.000 Euro

Personalkonzept

Als seit 2015 mit 50% der regelmäßigen Arbeitszeit befristet Angestellte auf Qualifikationsstellen und aus dem Engagement rund um die Bewegung #ichbinhanna weiß die Projektleitung, wie es um prekäre Beschäftigungsverhältnisse in der Wissenschaft steht, gerade auch an Instituten sogenannter Ein-Professuren-Fächer oder eben in Kleinstprojekten mit geringerem Fördervolumen als etwa Exzellenzcluster, Verbundprojekte oder ERC-Projekte. Unsere Mitarbeitenden mit erstem berufsqualifizierendem Abschluss oder Masterabschluss sollen mit mindestens 75% der regelmäßigen Arbeitszeit angestellt werden. Im Team sollen die Mitarbeitenden verschiedener Statusgruppen außerdem immer mindestens zu zweit sein, um Austausch auf Augenhöhe statt monolithisches Arbeiten zu ermöglichen. Zwar ist uns klar, dass so ein Vorhaben nicht nur formal eine Projektleitung bedarf, sondern dass es auch die die hochschulinterne Umsetzung und Kommunikation erleichtern kann, einen einzigen Verantwortungsträger zu haben. Trotzdem wollen wir dem eigentlichen aus den Mitteln geförderten Team nicht nur eine Weisungsuntergebenheit unter der Projektleitung beimessen, sondern es soll weitestgehend eigenständig arbeiten. Dies setzt ein genau darauf ausgerichtetes Einstellungsverfahren voraus, in dem Motivation für das Projekt gepaart mit relevantem Können mehr zählen werden als formales Fachwissen.

Mit P3 tragen wir außerdem der Entwicklung Rechnung, dass es sich bei einem BA oder BSc um einen ersten berufsqualifizierenden Abschluss handelt und die Absolvent:innen anstellungsfähig sind; wir sind der Ansicht, dass es nicht für alle Aufgaben ein forschungsorientiertes weiterführendes Studium braucht, insbesondere nicht für unsere post-akademischen Ziele.

Auch wenn die Stellen dieses Vorhabens nicht primär der wissenschaftlichen Qualifizierung dienen, bieten sie vielfältige Möglichkeiten für die berufliche Entwicklung der Mitarbeiter:innen. Durch ihre Mitwirkung an und bisweilen auch Eigenständigkeit in der Konzeption, Umsetzung und Verbreitung innovativer Lehr-Lern-Formate erwerben sie Kompetenzen im Projekt-, Produkt- und Changemanagement für den Bildungsbereich. Dies qualifiziert sie für Tätigkeiten in Bereichen wie EdTech-Unternehmen, Verlagen, Medienhäusern oder der organisationalen Weiterbildung. Die im Projekt erarbeiteten Materialien können als Portfolio zur Selbstvermarktung genutzt werden. Nicht zuletzt eröffnen sich durch die avisierten Skalierungen mögliche Follow-up-Beschäftigungen in der praktischen Umsetzung der Konzepte.

Das erste Semester der Projektlaufzeit dient der Vororganisation; die ersten Kurse des Programmes starten nach einem halben Jahr, weswegen die Kosten für studentischen Tutor:innen, Expertentutor:innen und Lehraufträge nur für einen Teil der Projektlaufzeit eingeplant sind. Die student.ischenBeschäftigten und Projektmitarbeiter:innen sollen für die gesamte Projektlaufzeit zur Verfügung stehen.